

ORGANIZAREA ȘI EVOLUȚIA STRUCTURILOR DE INFORMAȚII MILITARE ROMÂNEȘTI ÎN ANII CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

Pavel MORARU,
doctor habilitat, conferențiar universitar

După Primul Război Mondial, potențialul serviciilor de informații românești a fost mult consolidat, prin înființarea pe granițele României a centrelor de informații ale Armatei române. În anul 1939 a avut loc o reorganizare a centrelor și odată cu asta, în cele mai importante localități urbane (Iasi, București și Cluj, iar mai târziu și la Chișinău) au fost înființate „birouri statistice militare”, cu aceeași misiune, de culegere a informațiilor militare.

Participarea României la războiul germano-sovietic a determinat înființarea unui centru de informații mobil – Centrul de Informații „H” – care a însoțit unitățile Armatei române pe front, cu misiunea de a obține și a le pune la dispoziție trupele române datele și informațiile necesare bunei desfășurări a acțiunilor militare.

Deoarece activitatea centrelor de informații pe granițele României a dat rezultate bune, o asemenea organizare va fi menținută și în primii ani postbelici.

Cuvinte-cheie: al Doilea Război Mondial, România, Basarabia, Armata română, servicii de informații.

INTRODUCERE.

După Primul Război Mondial, potențialul serviciilor de informații românești a fost mult consolidat. O noutate a constituit-o crearea pe frontierele din Vest și Est ale României a unor centre de informații, specializate în procurarea informațiilor cu caracter militar. Fiecare dintre ele, subordonate Secției a II-a a Marelui Stat Major (M.St.M) al Armatei române, aveau în structura lor câteva subcentre, care operau pe anumite zone mai mici. Pe frontiera Estică erau Centrele „A” (Cernăuți) și „B” (Chișinău), iar pe frontiera Vestică – „C” (Oradea) și „E” (Arad). În Sud, era o altă organizare, dar dacă era necesară înființarea unui centru de informații operativ acolo, asta se putea face cu ușurință, deoarece

THE ORGANIZATION AND EVOLUTION OF THE ROMANIAN MILITARY INTEL- LIGENCE STRUCTURES, DURING THE YEARS OF THE SECOND WORLD WAR

Pavel MORARU,
PhD hab., associate professor

After the First World War, the potential of the Romanian intelligence services was greatly strengthened, through the establishment of the intelligence centers of the Romanian Army on Romania's borders. In 1939, there was a reorganization of the centers and together with that, in the most important urban localities (Iasi, Bucharest and Cluj, and later also in Chisinau) "military statistical offices" were established, with the same mission, of collecting of military information.

Romania's participation in the German-Soviet war determined the establishment of a mobile information center - the "H" Intelligence Center - which accompanied the units of the Romanian Army on the front, with the mission of obtaining and making available to the Romanian troops the data and information necessary for the good deployment of military actions.

Since the activity of the information centers on Romania's borders gave good results, such an organization was also maintained during the first post-war years as well.

Keywords: The Second World War, Romania, Bessarabia, Romanian Army, intelligence services.

INTRODUCTION.

After the First World War, the potential of the Romanian intelligence services was greatly strengthened. A novelty was the creation of information centers on the western and eastern borders of Romania, specialized in procuring military information. Each of them, subordinated to the Second Unit of the General Staff of the Romanian Army, had several sub-centers in their structure, which operated in certain smaller areas. On the eastern border were Centers "A" (Cernăuți) and "B" (Chișinău), and on the western border – "C" (Oradea) and "E" (Arad). In the south it was a different organization, but if it was necessary to set up an operational intelligence center there, that could

ce aparatul tehnic necesar exista și era instruit în acest sens [19, pp. 218-219]. În Nord, bunele relații cu Polonia nu au impus înființarea unui centru de informații militare [27, pp. 81-82].

METODE ȘI MATERIALE APLICATE.

La elaborarea articolului am aplicat principiul obiectivității, evenimentele fiind prezentate și analizate fără părtinire premeditată. Au fost folosite lucrările științifice publicate și memoriile, iar partea inedită o constituie documentele de la Arhivele Militare Române din București, Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Istorice din Pitești, Arhiva Națională a Republicii Moldova.

REZULTATE OBȚINUTE ȘI DISCUȚII

La 15 aprilie 1939, a avut loc reorganizarea serviciului exterior de informații al M.St.M. al Armatei române pe frontiera de Vest a țării. Măsura a fost determinată de „evoluția situației internaționale, care se poate schimba de la o zi la alta” și prevedea o completare a dispozitivului deja existent. Reorganizarea a urmărit adaptarea, din timp, a serviciului exterior de informații la comandamentele operative din zonă și mărirea efortului informativ [15, p. 83]. Astfel, în data de 20 aprilie 1939, prin dedublarea Centrului de Informații „C”, pe frontiera de Vest a României a luat ființă al doilea centru de informații, denumit Centrul „E”.

Potrivit instrucțiunilor date în acest sens, Centrul de Informații „C” urma să aibă sediul la Oradea. La conducerea lui se afla locotenent-colonelul Dumitru Coltofeanu, ajutat de maiorul C. Dăncilă, iar registrator era plutonierul major Stancu Babadag. Centrul avea în subordine trei subcentre: Subcentrul Nr. 7 *Sighet*, în frunte cu maiorul Mircea Stan, Subcentrul Nr. 8 *Satu Mare*, condus de căpitanul Ioan Ienea, ajutat de căpitanul Gh. Hulban, și Subcentrul Nr. 9 *Oradea* în frunte cu maiorul Aurel Corcan.

Centrul de Informații „E” trebuia să aibă sediul la Arad, urmând să fie condus de către maiorul Eftimie Căpușă, ajutat de locotenentul Septimiu Ghilezan, registrator – plutonierul Marin Vlăduț. Centrul urma să aibă în subordine două subcentre: Subcentrul Nr. 11 *Salonta*, condus de căpitanul Iustin Hera, și Subcentrul Nr. 10 *Arad*, în frunte cu căpitanul Iuliu Bica, ajutat de căpitanul Paraschiv Voicu [15, pp. 83-84].

easily be done because the necessary technical apparatus existed and was trained [19, p. 218-219]. In the north, good relations with Poland did not require the establishment of a military intelligence center [27, p. 81-82].

RESULTS OBTAINED AND DISCUSSIONS.

On April 15, 1939, the reorganization of the foreign intelligence service of the General Staff of the Romanian Army on the Western border of the country took place. The measure was determined by “the evolution of the international situation, which can change from one day to the next” and provided for a completion of the already existing device. The reorganization aimed at adapting, in time, the external intelligence service to the operational headquarters in the area and increasing the informational effort [15, p. 83]. Thus, on April 20, 1939, by splitting the “C” Intelligence Center, a second information center, called the “E” Center, was created on the Western border of Romania.

According to the instructions given in this regard, the “C” Intelligence Center was supposed to be based in Oradea. It was led by Lieutenant-Colonel Dumitru Coltofeanu, assisted by Major C. Dăncilă, and the receptionist was Major Stancu Babadag. It had three subcenters under its control: Subcenter No. 7 *Sighet*, led by the Major Mircea Stan, Subcenter No. 8 *Satu Mare*, led by the Captain Ioan Ienea, assisted by the Captain Gh. Hulban and Subcenter No. 9 *Oradea* led by the Major Aurel Corcan.

The “E” Intelligence Center was supposed to be based in Arad, to be led by Major Eftimie Căpușă, assisted by Lieutenant Septimiu Ghilezan, receptionist - Platoon Leader Marin Vlăduț. The center was going to have two subcenters under its control: Subcenter No. 11 *Salonta*, led by the Captain Iustin Hera and Subcenter No. 10 *Arad*, led by the Captain Iuliu Bica, assisted by the Captain Paraschiv Voicu [15, p. 83-84].

The areas in which the two Centers were supposed to act were divided into two “emergencies”: the first included the territory between the border and the Ung River valley line (currently the Uj river) – Tisa River to Szolnok – Kiskunhalas; in the second, entered the area between the line above and the Danube. The in-

Zonele în care urma să acționeze cele două Centre erau împărțite în două „urgente”: în prima intra teritoriul dintre frontieră și linia valea râului Ung (în prezent râul Uj) - râul Tisa până la Szolnok - Kiskunhalas; în a doua intra zona cuprinsă între linia de mai sus și Dunăre. Zonele informative dintre cele două centre erau separate de linia Budapesta - Szolnok - Szeghalom - Lunca Sprie [15, p. 84].

Subcentrul Nr. 7 *Sighet* urma să primească de la Armata I (Cluj), iar Centrul „E” și Subcentrul Nr. 11 *Salonta* de la Corpul 7 Armată (Deva): câte două camere și local pentru închisoare; foi de drum semnate în alb; un autoturism și o autocamionetă; cinci soldați pentru escortare; pază; servicii de curierat. Centrul „E” urma să primească de la Centrul „C” inventarul de cancelarie necesar, o mașină de scris, diverse materiale tehnice. De asemenea, Centrul „C” urma să-i predea Centrului „E” agentura din zona de acțiune a noului Centru.

Ambele Centre se aflau în subordinea directă a Secției a II-a din M.St.M., căreia trebuiau să-i raporteze toate informațiile procurate. Informațiile urgente și importante urmau să fie raportate și Armatei I – de Centrul „C” și Corpului 7 Armată, precum și de Centrul „E”, „în măsura în care le-ar putea interesa”.

În cazul în care „situația s-ar complica” în regiune (din punct de vedere politico-militar), cele două Centre era necesar să treacă, în urma ordinelor primite de la M.St.M., în subordinea directe ale Comandamentelor din zonă, adică Centrul „C” în subordinea Armatei I Cluj, iar Centrul „E” – în subordinea Armatei a II-a Deva (care pe atunci forma Corpul 7 Armată).

Celor două Centre li se solicita de Secția a II-a a M.St.M. să facă propuneri în legătura cu această reorganizare, pentru ca „acțiunea de căutare a informațiilor să fie cât mai fructuoasă și cât mai lesnicioasă” [15, pp. 84-85].

Odată cu această reorganizare, Secția a II-a a M.St.M. a înființat în luna aprilie 1939, în interiorul țării, câte un birou statistic militar la Iași, București și Cluj (ulterior și la Chișinău), cu atribuții contrainformative [28]. După cum am arătat mai sus, aceste organe contrainformative se denumeau „birouri statistice militare”, pentru a „camufla atribuțiile de urmărire a elementelor care lucrau contra siguranței Statului de atunci” [17, p. 48] – legionari, comu-

formation areas between the two centers were separated by the Budapest - Szolnok - Szeghalom - Lunca Sprie line [15, p. 84].

Subcenter No. 7 *Sighet* was to receive from the First Army (Cluj), and Center “E” and Subcenter No. 11 *Salonta* from the 7th Army Corps (Deva), by two rooms each and a room for prison; clean signed waybills; a car and a pick-up truck; five soldiers for escort, security, courier services. Center “E” was going to receive from Center “C” the necessary stationery inventory, a typewriter, various technical materials. Also, Center “C” was going to hand over to Center “E” the agency network within the action area of the new Center.

Both Centers were under the direct subordination of the II Union of the General Staff, to which they had to report all the information obtained. Urgent and important information was also to be reported to the 1st Army - by the “C” Center and to the 7th Army Corps - by the “E” Center, “to the extent that it might interest them”.

In the event that “the situation would get complicated” in the region (from a political-military point of view), the two Centers had to pass, following the orders received from the General Staff, under the direct subordinates of the Commands in the area, strictly speaking, Center “C” - subordinated to the 1st Cluj Army, and Center “E” - subordinated to the 2nd Deva Army (which at that time formed the 7th Army Corps).

The two Centers were asked by the Second Unit of the General Staff, to submit proposals in connection with this reorganization, with the aim “the search for information to become as fruitful and as efficient as possible” [15, p. 84-85].

With this reorganization, the II Unit of the General Staff established in April 1939, within the country, a military statistical office each in Iasi, Bucharest and Cluj (later also in Chisinau), with counter-informative duties [28]. As we have shown above, these counterintelligence bodies were called “military statistical offices” in order to “disguise the attributions of tracking the elements that were working against the security of the State at that time” [17, p. 48] – legionnaires, communists, workers, ethnic minorities, spies, etc., “which would have brought a changed regime in the country on a political

niști, muncitori, etnici minoritari, spioni ș.a., „care ar fi adus un regim schimbat în țară pe linie politică și specială” [17, p. 48].

În vara anului 1940, când U.R.S.S. a anexat Basarabia și Nordul Bucovinei, Centrele „A” (Cernăuți) și „B” (Chișinău) s-au evacuat în dreapta Prutului, împreună cu celelalte autorități românești, poziționându-se pe noua frontieră româno-sovietică. După declanșarea războiului germano-sovietic (22 iunie 1941) și implicarea României în această conflagrație, pentru eliberarea Basarabiei și a Nordului Bucovinei, cele două centre informative militare s-au deplasat în spatele armatelor de operații și au revenit în teritoriile eliberate. Pe frontul bucovinean activitatea informativă și contrainformativă era desfășurată de către Centrul de Informații „A”, iar pe cel basarabean – de Centrul de Informații „B”. În campania de eliberare a Basarabiei și Nordului Bucovinei, Serviciul Special de Informații al României (S.S.I.) a avut trei organe – Centrele de Informații *Suceava, Iași și Galați*, atașate Armatelor a III-a (din Nordul Moldovei) și a IV-a române (din Sudul Moldovei) [20, p. 145].

După eliberarea Basarabiei, la Cernăuți [8, p. 216], se afla Centrul de Informații „A”, condus de către maiorul Dionisie Bădărău [23, 25], iar apoi de către maiorul Xenofon Tarnawski. Acest centru mai era cunoscut și sub numele de *Biroul Maior D. Bădărău* și apoi de *Biroul Maior X. Tarnawski* [1, p. 10]. Pe parcursul războiului, Centrul „A” s-a aflat la Cernăuți și a desfășurat activități de informații și contrainformații, prioritară fiind cunoașterea situației din Armata sovietică și Uniunea Sovietică.

Centrul „B”, condus de către locotenent-colonelul Alexandru Ionescu (centrul era cunoscut și sub numele de *Biroul Lt. Colonel Alion*; *Alion* provine de la aglutinarea prenumelui și numelui Alexandru Ionescu), s-a deplasat împreună cu Armata a IV-a română pe front, fiind suplinit în teritoriul basarabean de către Biroul Statistic Militar Chișinău, condus de către locotenent-colonelul V. Nicolau [7, pp. 117-118]. După o scurtă activitate în Basarabia, Centrul „B” a acționat în Transnistria (a participat și la bătălia pentru Odessa) și a ajuns până în Crimeea și în peninsula Taman (pe lângă Corpul de Cavalerie român), unde a executat diverse misiuni informative și contrainformative [8,

and special line” [17, p. 48].

In the summer of 1940, when the USSR annexed Bessarabia and northern Bucovina, Centers “A” (Cernăuți) and “B” (Chișinău) evacuated to the right of the Prut River, together with the other Romanian authorities, positioning themselves on the new Romanian-Soviet border. After the outbreak of the German-Soviet war (June 22, 1941) and Romania’s involvement in this war, for the liberation of Bessarabia and Northern Bucovina, the two military intelligence centers moved behind the operational armies and returned to the liberated territories. On the Bucovina front, the information and counter-information activity was carried out by the “A” Intelligence Center, and on the Bessarabian front - by the “B” Intelligence Center. Within the campaign for the liberation of Bessarabia and Northern Bucovina, the Special Intelligence Service of Romania (SIS) had three organs - the *Suceava, Iași and Galați* Intelligence Centers, attached to the 3rd (from northern Moldova) and 4th Romanian Armies (from the south of Moldova) [20, p. 145].

After the liberation of Bessarabia, in Chernivtsi [8, p. 216], there was the Intelligence Center “A”, led by Major Dionisie Bădărău [23, 25], and then by Major Xenofon Tarnawski. This center was also known as the *Bureau of Major D. Bădărău* and then the *Bureau of Major X. Tarnawski* [1, p. 10]. During the war, Center “A” was located in Chernivtsi and carried out intelligence and counter-intelligence activities, the priority being awareness of the situation in the Soviet Army and the Soviet Union.

Center “B”, led by Lieutenant-Colonel Alexandru Ionescu (the center was also known as the *Bureau of Lieutenant-Colonel Alion*; *Alion* from the agglutination of the first and last name Alexandru Ionescu), moved together with the 4th Romanian Army to the front, being replaced in the Bessarabian territory by the Chisinau Military Statistical Bureau, led by Lieutenant-Colonel V. Nicolau [7, p. 117-118]. After a short activity in Bessarabia, Center “B” operated in Transnistria (it also participated in the battle for Odessa) and reached Crimea and the Taman peninsula (in addition to the Romanian Cavalry Corps), performing various informative and counter-informative missions [8, p. 325].

Here we must emphasize that the centers

p. 325].

Aici trebuie să subliniem că centrele care nu mai însoțeau armatele de operații și rămâneau pe loc în spatele frontului, deveneau centre contrainformative. În cazul în care erau atașate armatelor de operații sau în regiunea respectivă revenea linia frontului, centrele contrainformative se transformau în centre informative, acționând în interesul armatelor de operații. Aceeași situație era valabilă pentru subcentrele informative/ contrainformative.

Continuarea operațiilor militare la Est de Nistru impunea o cunoaștere mai bună a situației inamicului din fața liniei frontului. Activitatea Centrului de Informații „B” în stânga Nistrului, în condițiile creșterii spațiului geografic ocupat de către trupele româno-germane, era insuficientă și, în aceste condiții, s-a decis crearea unui centru mobil de informații, care să se deplaseze împreună cu armatele de operații. În ziua de 18 iulie 1941, la Botoșani a fost constituit Centrul de informații „H”, sub conducerea maiorul Dionisie Bădărău [2, p. 29]. În fruntea Centrului „A” (de la care a plecat maiorul D. Bădărău), după cum am arătat mai sus, a fost numit maiorul Xenofon Tarnawski [2, p. 56]. Centrul „H” mai era cunoscut și sub numele de *Biroul Lt. Colonel D. Bădărău* sau – în faza finală a războiului – ca *Detășamentul Lt. Colonel D. Bădărău*¹, înaintând împreună cu armatele române și desfășurând activități în regiunile Nikolaev, Dnepropetrovsk, Harkov, Donețk, Zaporojie, Mariupol, Simferopol, Krasnodar, Herson etc. [despre activitatea Centrului de Informații „H”, vezi: 22, 24].

După înfrângerea suferită la Stalingrad, armatele germano-române au început retragerea, iar la mijlocul anului 1943, Centrul „B” s-a stabilit la Tiraspol, lăsând pe front unele din subcentrele sale (printre care Subcentrul Nr. 6 *Simferopol*) [9, p. 325, 3, pp. 4-16, 100; despre activitatea Centrului de Informații „B”, vezi: 21].

Pe Frontul de Sud au fost înființate Centrul de Informații Nr. 2 *Silistra*, Centrul de Informații Nr. 3 *Bazargic*, Subcentrul de Informații Nr. 1 *Turtucaia*, Subcentrul de Informații Nr. 2 *Balcic*, Subcentrul de Informații Nr. 3 *Cerna-*

¹ Subcentrele mai erau cunoscute sub numele de „Biroul... (gradul și numele ofițerului care îl conducea)” sau „Subdetășamentul... (gradul și numele ofițerului care îl conducea)”.

that no longer accompanied the operational armies and remained in place behind the front, became counter-intelligence centers. If they were attached to the operations armies or in the respective region the front line returned, the counter-intelligence centers were transformed into intelligence centers, acting in the interests of the operational armies. The same situation was valid for the intelligence/counter-intelligence subcenters.

The continuation of military operations to the east of the Dniester required a better knowledge of the enemy's situation along the front line. The activity of the Intelligence Center “B” on the left of the Dniester, in the conditions of the increase in the geographical space occupied by the Romanian-German troops, was insufficient and, under these conditions, it was decided to create a mobile intelligence center, which would move together with the operational armies. On July 18, 1941, an intelligence center was established in Botoșani, under the leadership of Major Dionisie Bădărău, called the Intelligence Center “H” [2, p. 29]. At the head of Center “A” (from which Major D. Bădărău left), as we have shown above, Major Xenofon Tarnawski was appointed [2, p. 56]. Center “H” was also known as the *Bureau of Lieutenant-Colonel D. Bădărău* or - in the final phase of the war - as the *Detachment of Lieutenant-Colonel D. Bădărău*.¹ It advanced together with the Romanian armies, carrying out activities in the region of Nikolaev, Dnepropetrovsk, Kharkov, Donetsk, Zaporozhe, Mariupol, Simferopol, Krasnodar, Kerson, etc. [about the activity of the “H” Intelligence Center, see: 22, 24].

After the defeat at Stalingrad, the German-Romanian armies began to retreat, and in mid-1943, Center “B” settled in Tiraspol, leaving some of its subcenters at the front (including Subcenter No. 6 *Simferopol*) [9, p. 325, 3, p. 4-16, 100; about the activity of the “B” Intelligence Center, see: 21].

On the Southern Front there were established Intelligence Center No. 2 *Silistra*, Intelligence Center Nr. 3 *Bazargic*, Intelligence Subcenter Nr. 1 *Turtucaia*, Intelligence Subcenter Nr. 2 *Balcic*, Intelligence Subcenter Nr. 3 *Cernavodă*, Intelligence Subcenter Nr. 4 *Med-*

¹ Similarly, the subcenters were also known as “The Bureau ... (the rank and the name of the officer who led it)” or “The Sub-detachment ... (the rank and the name of the officer who led it)”.

vodă, Subcentrul de Informații Nr. 4 *Medgidia* [16]; câte un centru la Tulcea și Constanța [6, p. 538]. În Sudul Moldovei activa Subcentrul Informativ Nr. 21 *Galați* [4, p. 41], condus de către maiorul C. Teodorescu. Pe frontiera româno-sârbă și româno-maghiară acționa Centrul de Informații „E”, condus de către locotenent-colonelul Eftimie Căpușă [12, p. 34-43; despre activitatea acestui centru, vezi: 24].

După evacuarea autorităților românești din Nordul Bucovinei (martie 1944), Centrul „A” s-a retras la Bacău, continuându-și activitățile informative și contrainformative. La 1 mai 1944, în timp ce frontul sovietic pătrunsese în Nordul Moldovei, *Centrul Militar de Informații din Bacău* (fostul Centru de Informații „A”) a constituit un grup combatant alcătuit din ostași sub arme și civili rezerviști, numit *Vulturii*, cu misiunea de a opera recunoașteri în dispozitivul trupelor inamice. Grupul a fost instalat pe muntele Dumitrița din apropierea com. Fălcău, jud. Rădăuți, iar după căderea regimului Antonescu și ieșirea României din războiul împotriva U.R.S.S., majoritatea componentelor grupului au format detașamente de partizani anticomuniști, care au fost anihilate doar către începutul anilor '50 [26, p. 41].

La începutul lunii iulie 1944, M.St.M. al Armatei române a decis înființarea în Basarabia a unui nou centru de informații cu inițiala „G”, cu două subcentre în subordine [10, p. 184]. Șeful Centrului „H”, care opera în teritoriul basarabean, a fost împuternicit cu selectarea personalului pentru încadrarea Centrului „G”. Însă, la 15 iulie 1944, locotenent-colonelul Dionisie Bădărău, șeful Centrului „H”, i-a raportat Secției a II-a a M.St.M. despre criza de resurse umane: „(...) Până acum nu am putut găsi niciun ofițer apt a fi adus în serviciu pentru Centrul «G». Deocamdată facem investigații pentru a putea găsi elemente destinate să completeze încadrarea proprie (a Centrului «H» - *n.n.*)” [10, p. 205].

Într-un final, la începutul lunii august 1944, s-a decis constituirea Centrului de Informații „T” (condus de către locotenent-colonelul Dionisie Bădărău), prin dedublarea Centrului „H” (a cărei conducere a fost preluată de către maiorul Theodor Botezatu) [5, pp. 155, 165, 202]. Centrul „H” trebuia să se ocupe și de constituirea unui centru de informații cu

gidia [16]; by one center each in Tulcea and Constanta [6, p. 538]. In the south of Moldova, the Intelligence Subcenter No. 21 *Galați* [4, p. 41] was established, further led by Major C. Teodorescu. On the Romanian-Serbian and Romanian-Hungarian border, the “E” Intelligence Center operated, led by Lieutenant-Colonel Eftimie Căpușă [12, p. 34-43; about the activity of this center, see: 24].

After the evacuation of the Romanian authorities from the north of Bucovina (March 1944), Center “A” withdrew to Bacău, continuing its informative and counter-informative activities. On May 1, 1944, while the Soviet front had penetrated into the north of Moldova, *the Military Intelligence Center in Bacău* (former Intelligence Center „A”) established a combat group made up of soldiers under arms and civilian reservists, called *Vulturii (Eagles)*, with the mission to conduct reconnaissance in the formation of the enemy troops. The group was installed on the Dumitrița mountain near Fălcău commune, Rădăuți county, and after the fall of the Antonescu regime and Romania’s exit from the war against the USSR, most of the group’s members formed detachments of anti-communist partisans, which were annihilated only in the early 1950s [26, p. 41].

In early July 1944, the General Staff of the Romanian Army decided to establish in Basarabia a new information center with the initial “G”, with two subordinated subcenters [10, p. 184]. The head of the “H” Center, which operated in the Bessarabian territory, was empowered to select the personnel for the “G” Center. However, on July 15, 1944, Lieutenant-Colonel Dionisie Bădărău, the head of Center “H” reported to the II Unit of the General Staff, about the personnel crisis: “(...) So far we have not been able to find any officer suitable to be brought into service for Center “G”. Until now, we are doing investigations to be able to find elements intended to complete our own framing (of Center “H” - *n.n.*)” [10, p. 205]. Finally, at the beginning of August 1944, it was decided to establish the “T” Intelligence Center (led by Lieutenant-Colonel Dionisie Bădărău), by splitting the “H” Center (whose leadership was taken over by Major Theodor Botezatu) [5, p. 155, 165, 202]. Center “H” was also supposed to deal with the establishment of an intelligence center with the code “M”. Captain Onisifor Prodan and

indicativul „M”. Pentru constituirea lui au fost detașați căpitanul Onisifor Prodan și angajatul civil Frantz Slijewski [10, p. 329].

De obicei, de constituirea unui nou centru de informații se ocupa un fost șef de centru. Conducerea centrului său era predată unui ofițer destoinic, specializat în domeniul informațiilor și contrainformațiilor, desemnat de Secția a II-a a M.St.M. Noul centru era alcătuit dintr-un personal redus, cu puține materiale, aduse de către șeful lui de la centrul pe care l-a condus anterior.

Deoarece situația de pe frontul din Basarabia se complicase foarte mult (în urma declanșării de trupele sovietice a operației „Iasi-Chișinău”, 20-29 august 1944), din 22 august 1944 centrele din informații din Basarabia s-au îndreptat spre Prut. Centrul „H” intenționa să-și stabilească sediul la Galați sau Tecuci [11, p. 374].

În ziua următoare, la 23 august 1944, Guvernul de la București a căzut, iar din 24 august România s-a alăturat Coaliției Națiunilor Unite (Aliaților).

Unități ale Armatei române au fost mobilizate pe Frontul de Vest, pentru a lupta alături de aliatul sovietic împotriva foștilor aliați – Germania și sateliții ei. Potrivit directivei operative a M.St.M. al Armatei române din 30 august 1944, pe Frontul de Vest – în podișul transilvan – au fost concentrate unități militare aparținând Armatei a IV-a române [18, p. 36].

Suportul informativ pentru acestea era asigurat prin agentura și ofițerii Birourilor 2 informații ale unităților militare, prin centrele și subcentrele de informații atașate marilor unități și prin structurile Serviciului de Informații al Ministerului de Război (fostul Serviciu Special de Informații de pe lângă Președinția Consiliului de Miniștri²). Acestea au desfășurat o vastă activitate de documentare asupra dispozitivului trupelor germane și maghiare, a moralului populației și a stării comunicațiilor, etc. – acțiuni indispensabile planificării și desfășurării operațiilor militare.

Toate informațiile operative procurate se centralizau la Secția a II-a a Comandamentului Armatei a IV-a, unde erau prelucrate (verifi-

² La începutul lunii septembrie 1944, Serviciul Special de Informații a fost scos din subordinea Președinției Consiliului de Miniștri și trecut la Ministerul de Război.

civilian employee Frantz Slijewski were appointed for its establishment [10, p. 329].

Usually, the establishment of a new information center was handled by a former head of the center. The administration of its center was handed over to a capable officer, specialized in the field of intelligence and counter-intelligence, appointed by the II Unit of the General Staff. The new center consisted of a small staff with few materials, brought by his boss from the center he previously ran.

Since the situation on the front in Bessarabia had become very complicated (following the launch by the Soviet troops of the “Iasi-Chisinau” operation, August 20-29, 1944), from August 22, 1944, the information centers in Bessarabia headed towards the Prut. Center “H” intended to establish its headquarters in Galați or Tecuci [11, p. 374].

The following day, on August 23, 1944, the government in Bucharest fell, and from August 24, Romania joined the United Nations Coalition.

Units of the Romanian Army were mobilized on the Western Front to fight, alongside the Soviet ally, against the former allies - Germany and its supporters. According to the operative directive of the General Staff of the Romanian Army from August 30, 1944, on the Western Front - in the Transylvanian plateau - military units belonging to the Romanian IV Army were concentrated [18, p. 36].

Their informational support was provided by the agency and the officers of 2 intelligence offices of the military units, by the intelligence centers and subcenters attached to the large units and by the structures of the Intelligence Service of the Ministry of War (the former Special Intelligence Service attached to the Presidency of the Council of Ministers²). They carried out a vast documentation activity on the disposition of the German and Hungarian troops, the morale of the population and the state of communications, etc., - indispensable actions to the planning and carrying out of military operations.

All the operational information procured was centralized at the 2nd Unit of the 4th Army Command, where it was processed (verified,

² At the beginning of September 1944, the Special Intelligence Service was removed from the Presidency of the Council of Ministers and transferred to the Ministry of War.

ficite, sintetizate, analizate) și trimise sub formă de „ordin informativ” la Corpurile 2 și 6 ale Armatei române, la Diviziile 3, 6, 9, 11, 18 și 21 Infanterie, precum și la Diviziile 1 și 8 Cavalerie și la Detașamentul Blindat [13, p. 16-16 verso].

La 19 octombrie 1944, Secția a II-a Informații a M.St.M. al Armatei române aducea la cunoștința Comandamentului Armatei a IV-a că i-a fost atașat un organ informativ – *Centrul de Informații „C”*, cunoscut și sub numele de *Biro-ul „Colonel Coltofeanu”*, urma să funcționeze în permanență, pe tot timpul desfășurării operațiilor Armatei a IV-a pe teritoriul maghiar [13, p. 2]. Colonelul Dumitru Coltofeanu a fost numit la conducerea Centrului [14, p. 407], în care mai activau locotenent-coloneii C. Dăncilă [13, p. 71], Eugen Tamaș și Aurel Corcan, locotenenții Ioan Gheție și Andrei Ilie, plutonierul major Stancu Babadag și plutonierul Constantin Olteanu [14, p. 354].

Centrul de Informații „C” trebuia să asigure, pentru M.St.M. și Armata a IV-a, fluxul informativ asupra situației inamicului de pe front și mai ales din spatele lui, pentru fundamentarea deciziilor operative. De asemenea, Centrul urma să se ocupe de acțiunea de contrainformații în zona Armatei a IV-a, de executarea diverselor misiuni speciale în scopul procurării informațiilor necesare și combaterii spionajului inamic.

În activitatea sa, trebuia să colaboreze cu organele Serviciului de Informații al Ministerului de Război român, care acționa prin elementele sale, pe lângă Comandamentul Armatei a IV-a române și alte Mari Unități (M.U.) române. De asemenea, urma să le ofere tot sprijinul Detașamentelor Sovietice de Legătură, prin realizarea diverselor cereri informative și contrainformative, formulate și înaintate numai prin Comandamentul Armatei a IV-a române. Centrul de Informații „C” trebuia să mențină „în mod permanent și continuu, prin orice mijloc, legătura cu Marele Stat Major [Secția II-a]”, informând zilnic, cu date precise, asupra situației de pe front și din adâncimea acestuia. Pentru buna funcționare a Centrului, Comandamentul Armatei a IV-a era obligat să-i pună la dispoziție absolut tot de ce avea nevoie în activitate [13, p. 2].

Subcentrele informative ale Serviciului de Informații al Ministerului de Război, atașate

synthesized, analyzed) and sent in the form of an “informative order” to the 2nd and 6th Corps of the Romanian Army, to the Divisions 3, 6, 9, 11, 18 and 21 of the Romanian Infantry, to the 1st and 8th Romanian Cavalry Divisions and to the Romanian Armored Detachment [13, p. 16-16 verso].

On October 19, 1944, the II Intelligence Unit of the General Staff of the Romanian Army informed the Fourth Army Command that an information body was attached to it – the „C” *Intelligence Center*, also known as the “Colonel Coltofeanu” *Office* –, which was going to operate permanently, throughout the duration of the Fourth Army’s operations on Hungarian territory [13, p. 2]. Colonel Dumitru Coltofeanu was appointed to lead the Center [14, p. 407], in which Lieutenant Colonels were also active as C. Dăncilă [13, p. 71], Eugen Tamaș and Aurel Corcan, Lieutenants Ioan Gheție and Andrei Ilie, Platoon Leader Stancu Babadag and Sergeant Constantin Olteanu [14, p. 354].

Intelligence Center “C” had to ensure, for the General Staff and the 4th Army, the flow of information on the enemy’s situation on the front and especially behind it, for the substantiation of operational decisions. Also, the Center had to deal with the counter-intelligence action in the area of the Fourth Army, with the execution of various special missions in order to obtain the necessary information and combat enemy espionage.

In its activity, it had to collaborate with the bodies of the Intelligence Service of the Romanian Ministry of War, which acted through its elements, in addition to the Command of the Romanian Fourth Army and other Great Romanian Units (GRU). Also, it had to offer them all the support of the Soviet Liaison Detachments, by carrying out the various informative and counter-informative requests, formulated and forwarded only by the Command of the Fourth Romanian Army. The “C” Intelligence Center was supposed to “permanently and continuously, by any means, maintain contact with the Great General Staff [II Unit]”, informing daily, with exact data, about the situation on the front and behind it. For the proper functioning of the Center, the Command of the 4th Romanian Army was obliged to provide it with everything needed [13, p. 2].

The intelligence subcenters of the Intelli-

fiecărui corp de armată, aveau prioritate la interogarea prizonierilor, asumându-și în schimb obligația de a informa imediat M.U., structură pe lângă care lucrau, despre datele obținute. Toate informațiile despre trupele inamice, culese în timp de 24 de ore, erau trecute pe o schiță și prezentate de urgență Armatei a IV-a, până la ora 16.00 [13, p. 32].

În afara mijloacelor folosite pe Frontul de Est la procurarea informațiilor (interogarea prizonierilor și dezertorilor), pe Frontul de Vest, la recomandarea aliatului sovietic, s-au folosit echipe speciale românești pentru executarea de incursiuni rapide, în vederea capturării unor ostași inamici și a diferitelor materiale, precum și a identificării pozițiilor inamice [13, p. 42]. Aceste echipe s-au format, în majoritatea cazurilor, din persoane voluntare, instruite sumar în ceea ce privește executarea incursiunilor în spatele frontului inamic [13, p. 311-312].

Pe Frontul de Vest activitatea serviciilor de informații militare românești a fost bine organizată, dar rezultatele obținute, comparativ cu cele de pe Frontul de Est, au fost sub așteptări, provocând nemulțumirea aliatului sovietic. Situația aceasta se explică prin următoarele: 1. relațiile discriminatorii și de dictat din partea aliatului sovietic descurajau activitatea informativă; 2. o bună parte din ofițerii de informații, care au activat pe Frontul de Est, erau deja supuși represiunilor, astfel încât cei de pe Frontul de Vest (între care erau și participanți la campania antisovietică) erau demoralizați, așteptându-se să aibă aceeași soartă; 3. randamentul scăzut al informațiilor militare de pe Frontul de Vest era determinat de starea generală de spirit a ostașilor, care erau oboșiți de un război purtat mai mult din obligația față de aliatul sovietic, decât din interesul național; 4. păguboasă s-a dovedit a fi și tactica impusă de sovietici privind capturarea surselor (prizonierilor) prin incursiuni în spatele frontului inamic: rezultatele nu au justificat pierderile suferite de „echipele speciale de incursiune”.

După război, organizarea din trecut a informațiilor militare a fost menținută. La 1 aprilie 1946, în teritoriul României existau 8 centre de contrainformații militare și 19 subcentre de contrainformații militare:

1. *Centrul de Contra Informații Militare Nr. 1 București*, cu Subcentrele Nr. 11 Pitești,

Service of the Ministry of War, attached to each army corps, had the priority in interrogating the prisoners, having instead the obligation to immediately inform the Great Romanian Units to which they were subordinated, on the data obtained. All the information about the enemy troops, collected during 24 hours, had to be drawn up and forwarded as urgently as possible to the 4th Army, by 4:00 p.m. [13, p. 32].

In addition to the means used on the Eastern Front to obtain information (interrogation of prisoners and deserters), on the Western Front, at the recommendation of the Soviet ally, special Romanian teams were used to carry out rapid incursions, in order to capture enemy soldiers, materials and identification of enemy positions [13, p. 42]. These teams were formed, in most cases, of volunteers, briefly trained in the execution of incursions behind the enemy front [13, p. 311-312].

On the Western Front, the activity of the Romanian military intelligence services was well organized, but the results obtained, compared to those on the Eastern Front, were below expectations, causing the displeasure of the Soviet ally. This situation could be explained by the following: 1. discriminatory and dictating relations by the Soviet ally discouraged informational activity; 2. a good part of the intelligence officers, who worked on the Eastern Front, were already subject to repression, so that those on the Western Front (among them participants in the anti-Soviet campaign) were demoralized, expecting to have the same fate; 3. the low yield of military intelligence on the Western Front was determined by the general state of mind of the soldiers, who were tired of the war and especially now, of a war fought more out of obligation to the Soviet ally than out of national interest; 4. the tactic imposed by the Soviets, regarding the capture of sources (prisoners) through incursions behind the enemy front, also proved to be harmful: the results did not justify the losses suffered by the “special incursion teams”.

After the war, the past organization of military intelligence was maintained. On April 1, 1946, there were 8 military counter-intelligence centers and 19 military counter-intelligence subcenters in Romania:

1. *Military Counter-Intelligence Center No. 1 București*, with Subcenters No. 11 Pitești,

Nr. 12 Ploiești și Nr. 14 Giurgiu;

2. *Centrul de Contra Informații Militare Nr. 2 Craiova*, cu Subcentrele Nr. 15 Târgu Jiu și Nr. 16 Râmnicu Vâlcea;

3. *Centrul de Contra Informații Militare Nr. 3 Cluj*, cu Subcentrele Nr. 17 Bistrița și Nr. 18 Târgu Mureș;

4. *Centrul de Contra Informații Militare Nr. 4 Brașov*, cu Subcentrele Nr. 19 Sibiu și Nr. 20 Miercurea Ciuc;

5. *Centrul de Contra Informații Militare Nr. 5 Bacău*, cu Subcentrele Nr. 21 Iași, Nr. 22 Suceava și Nr. 23 Galați;

6. *Centrul de Contra Informații Militare Nr. 6 Oradea*, cu Subcentrele Nr. 24 Satu Mare și Nr. 25 Sighet;

7. *Centrul de Contra Informații Militare Nr. 7 Călărași*, cu Subcentrele Nr. 13 Râmnicu Sărat și Nr. 26 Constanța;

8. *Centrul de Contra Informații Militare Nr. 8 Timișoara*, cu Subcentrele Nr. 27 Deva, Nr. 28 Oravița și Nr. 29 Arad [15, p. 105].

CONCLUZII,

Experiența acumulată în anii Primului Război Mondial, în condițiile efortului de război, dar și a colaborării cu serviciile de informații aliate, a contribuit la perfecționarea organelor de informații românești. Unul din obiectivele strategice ale României de după război a fost conservarea granițelor. În acest scop, pe frontierele de vest și de est ale României, M.St.M. al Armatei române a înființat câteva centre specializate în procurarea informațiilor cu caracter militar. Această organizare s-a dovedit a fi destul de eficientă, încât a fost menținută în anii celui de-al Doilea Război Mondial, dar și în primii ani post belici, de către noua autoritate comunistă.

No. 12 Ploiești and No. 14 Giurgiu;

2. *Military Counter-Intelligence Center No. 2 Craiova*, with Subcenters No. 15 Târgu Jiu and No. 16 Râmnicu Vâlcea;

3. *Military Counter-Intelligence Center No. 3 Cluj*, with Subcenters No. 17 Bistrița and No. 18 Târgu Mureș;

4. *Military Counter-Intelligence Center No. 4 Brașov*, with Subcenters No. 19 Sibiu and No. 20 Miercurea Ciuc;

5. *Military Counter-Intelligence Center No. 5 Bacău*, with Subcenters No. 21 Iași, No. 22 Suceava and No. 23 Galați;

6. *Military Counter-Intelligence Center No. 6 Oradea*, with Subcenters No. 24 Satu Mare and No. 25 Sighet;

7. *Military Counter-Intelligence Center No. 7 Călărași*, with Subcenters No. 13 Râmnicu Sărat and No. 26 Constanța;

8. *Military Counter-Intelligence Center No. 8 Timișoara*, with Subcenters No. 27 Deva, No. 28 Oravița and No. 29 Arad [15, p. 105].

CONCLUSIONS.

The experience accumulated during the years of the First World War, in the conditions of the war effort, but also of the collaboration with the allied intelligence services, contributed to the improvement of the Romanian intelligence agencies. One of Romania's strategic objectives after the war was the preservation of borders. For this purpose, on the western and eastern borders of Romania, the General Staff of the Romanian Army established several centers specialized in the procurement of military information. This organization proved to be quite effective, and for these reasons it was maintained during the years of the Second World War, but also during the first post-war years, by the new communist authority.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

1. Arhiva Națională a Republicii Moldova (în continuare A.N.R.M.), Fond 706, inv. 2, dosar 13.
2. A.N.R.M., Fond 2042, inv. 2, dosar 4.
3. A.N.R.M., Fond 2042, inv. 2, dosar 8.
4. A.N.R.M., Fond 2042, inv. 2, dosar 9.
5. A.N.R.M., Fond 2042, inv. 2, dosar 10.
6. A.N.R.M., Fond 2042, inv. 2, dosar 15.
7. A.N.R.M., Fond 2042, inv. 2, dosar 21.
8. A.N.R.M., Fond 2042, inv. 2, dosar 24.
9. A.N.R.M., Fond 2042, inv. 2, dosar 23.
10. A.N.R.M., Fond 2042, inv. 2, dosar 26.
11. A.N.R.M., Fond 2042, inv. 2, dosar 28.
12. A.N.R.M., Fond 2042, inv. 2, dosar 34.

13. Arhivele Militare Române, București, Fond Armata a 4-a română, dosar 146.
14. Arhivele Militare Române, București, Fond Armata a 4-a română, dosar 181.
15. Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Istorice, Pitești (C.S.P.A.M.I.P.), Fond Colecția Studii și Căutări, dosar 2.
16. Cojoc Mariana, Cojoc Marian, *Propagandă, contrapropagandă și interesele străine la Dunăre și Marea Neagră (1919-1939)*, Editura Universității din București, 2003, Documentul nr. 38, <http://www.unibuc.ro/ebooks/istorie.htm>
17. *Depoziția martorului lt.-col. Traian Borcescu, fost șef al serviciului secretariatului S.S.I., audiat în ziua de 12 noiembrie 1945, de către acuzatorul public Dumitru Săracu*, în Matatias Carp, *Cartea Neagră. Suferințele evreilor din România. 1940-1944*. Cu o prefață de dr. Al. Șafran, Șef Rabin al Cultului Mozaic din România. Ediția a II-a (prima ediție a apărut în 1946), 3 volume. Ed. „Diogene” [București], 1996, vol. II.
18. Duțu Alexandru, Dobre Florica, Loghin Leonida, *Armata Română în al Doilea Război Mondial (1941-1945). Dicționar enciclopedic*. Ed. enciclopedică, București, 1999.
19. *Expunere asupra Serviciilor de Informații ale Armatei. Istoric*, întocmit de Mihail Moruzov în anul 1934, în Troncotă Cristian, *Mihail Moruzov și frontul secret*. Ed. „Elion”, București, 2004.
20. Lissievici Ion, *Amintirile unui fost lucrător în Serviciul de Informații al statului*, în Troncotă Cristian, *Glorie și tragedii. Momente din istoria Serviciilor de informații și contrainformații române pe Frontul de Est (1941-1944)*. Ed. „Nemira” [București], 2003.
21. Moraru Pavel, *Activitatea Centrului de Informații „B” al Armatei române în timpul bătăliei pentru Odessa (1941)*, în „Studia Universitas Moldaviae. Științe umanistice (Istorie și Filosofie)”. Facultatea Istorie și Filosofie a U.S.M., Chișinău, nr. 4(84), 2015, pp. 146-158, <http://studiamsu.eu/nr-4-84-2015/>
22. Moraru Pavel, *Armata lui Stalin văzută de români*. Editura Militară, București, 2006.
23. Moraru Pavel, *Dionisie Bădărău – un erou necunoscut al frontului invizibil românesc*, în „Revista Transilvania” (Sibiu), nr. 12, 2008.
24. Moraru Pavel, *Informații militare pe Frontul de Est*. Editura Militară, București, 2005.
25. Moraru Pavel, *Serviciile secrete și Basarabia (1918-1991). Dicționar*. Editura Militară, București, 2008.
26. Pelin Mihai, *Un veac de spionaj, contraspionaj și poliție politică. Dicționar alfabetic*. Ed. „Elion”, București, 2003.
27. Stănescu Nicolae D., *Întâmplări și oameni din Serviciul Secret*. Cuvânt înainte, note și selecția textului M. Ștefan și Gh. Neacșu. Ed. enciclopedică, București, 2002.
28. Tiberiu Tănase, *Serviciile Speciale de Informații din România – Scurtă cronologie*, în „Art-Emis Academy”. Magazin literar-artistic și de opinie, 24 mai 2015, <http://www.art-emis.ro/istorie/2936-serviciile-speciale-de-informatii-din-romania-scurta-cronologie.html>

Despre autor:

Pavel MORARU,

*doctor habilitat, conferențiar universitar,
Departamentul Relații Internaționale, Științe
Politice și Studii de Securitate,
Facultatea Științe Socio-Umane,
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România,
e-mail: morarup@yahoo.de
ORCID ID: 0000-0002-5438-472X*

About the author:

Pavel MORARU,

*PhD, Associate Professor,
Department of International Relations, Political
Science and Security Studies,
Faculty of Social and Human Sciences,
„Lucian Blaga” University of Sibiu, Romania,
e-mail: morarup@yahoo.de
ORCID ID: 0000-0002-5438-472X*